

**RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ A CONSILIERILOR
LOCALI CONFORM REGLEMENTĂRILOR CODULUI
CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA**

**THE CONTRAVENTION LIABILITY OF THE LOCAL COUNCILORS
ACCORDING TO THE REGULATIONS OF THE CONTRAVENTION
CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

DOI: 10.5281/zenodo.3821746

UDC: 342.92:352(478)

Natalia SAITARLI

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

E-mail: saitarli.natalia@usch.md

ORCID iD: 0000-0002-1147-4477

Rezumat: *Statutul juridic al alesului local din administrația locală, care este bine definit, oferă acestor autorități publice o guvernare eficientă. Scopul prezentului articol este studierea actelor normative referitoare la unul dintre elementele statutului juridic al consilierului local, și anume răspunderea juridică a acestor persoane (contravențională).*

Au fost analizate reglementările Codului Contravențional al Republicii Moldova cu privire la răspundere a fiecărui membru din organul colegial în cazul adoptării actului administrativ ilicit. Suplimentar au fost studiate explicațiile Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova.

Cuvinte cheie: *autorități publice locale, consiliu local, consilier local, răspundere contravențională*

Abstract: *The legal status of the local elected person from local government, which is well defined, provides these public authorities efficient governance. Purpose of the present article is to study the normative acts concerning the one of the elements of the legal status of the local councilor, namely the legal liability of these persons (contravention).*

Were analyzed the regulations of the Contravention Code of the Republic of Moldova regarding the responsibility of each member of the collegiate body in case of adoption of the illicit administrative act. In addition, were studied the explanations of the Plenum of the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova.

Key words: *local public authorities, local council, local councilor, contravention liability*

Introducere

În literatura de specialitate se menționează că aleșilor locali, ca reprezentanți ai puterii, ar trebui să le fie stabilite și aplicate măsuri clare de răspundere pentru

neexecutarea sau executarea defectuoasă a competențelor. Desigur, aceștia pot fi trași la răspundere juridică numai conform actelor juridice concrete și în temeiul unei hotărâri definitive a instanței de judecată prin care să fie demonstrată vinovăția alesului local în săvârșirea unor fapte ilicite (Furdui, 2004, p. 52).

Scopul studiului este analiza lucrărilor științifice și a actelor normative referitoare la una din forme ale răspunderii juridice la care consilierului local poate fi tras în timpul executării mandatului, și anume la răspunderea juridică contravențională.

Metodologia cercetării

Urmărind atingerea scopului enunțat, în procesul elaborării studiului de față a fost selectat materialul doctrinar, normativ, cel al concepțiilor privind studierea unor aspecte ale particularităților răspunderii contravenționale în cazul consilierilor locali.

Astfel, fundamentul metodologic l-am reperat pe un complex de metode științifice particulare de cunoaștere, din categoria cărora fac parte:

- metoda analizei logice (analiza deductivă, inductivă, generalizare, specificare etc.) utilizată constant pe tot parcursul lucrării și, în special, la efectuarea sintezei opiniilor diferiților autori privind aspectele anumitor noțiuni ca: abuz de putere, exces de putere;

- metoda analizei comparative, folosită cu incidență maximă în vederea stabilirii trăsăturilor caracteristice ale anumitor contravenții, pentru aplicare corectă a sancțiunilor față de consilierul local în cazul răspunderii contravenționale.

Rezultate

În doctrina juridică deja s-a consolidat opinia potrivit căreia formele răspunderii juridice a aleșilor locali sunt: administrativ-disciplinară, administrativ-patrimonială, contravențională și penală (Iorgovan, 1994, p. 261, p. 268; Guțuleac, 2013, p. 215; 127, p. 245). Astfel, formele de răspundere juridică, la care poate fi tras alesul local, conform doctrinei actuale, sunt următoarele: *răspunderea administrativ-disciplinară*, care constă în aplicarea sancțiunilor prevăzute de Regulamentul de funcționare a consiliului local respectiv; *răspunderea administrativ-patrimonială*, consacrată în Legea contenciosului administrativ; *răspunderea contravențională*, prevăzută de Codul Contravențional și *răspunderea penală*, prevăzută de Codul Penal (Guțuleac, 2013, p. 215, 245).

Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 2006, conține, în art. 83 doar unele prevederi foarte generale ce vizează răspunderea juridică a aleșilor locali. Spre exemplu: „*Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislației în vigoare, pentru propria activitate desfășurată în exercitarea mandatului*” (alin. (2) art. 23).

Prin urmare, legiuitorul trebuie să se inspire din elaborările științifice în activitatea sa de creație legislativă. Spre exemplu, ar fi oportună concretizarea fiecărei forme de răspundere a consilierilor locali, în felul următor: în cazul abaterilor disciplinare, consilierul local va fi tras la răspundere administrativ-disciplinară, în baza regulamentului intern al consiliului respectiv; în cazul vătămării drepturilor persoanei printr-un act administrativ sau prin refuzul de a soluționa o cerere, consilierul local va fi tras la răspundere administrativ-patrimonială, în baza Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 16 din 19.07.2018; în cazul săvârșirii contravenției consilierul local va fi tras la răspundere contravențională, potrivit prevederilor Codului contravențional nr. 218/2008; în cazul săvârșirii infracțiunii, consilierul local va fi tras la răspundere penală, conform Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002.

Pornind de la această clasificare, în continuare vom supune analizei una din aceste forme de răspundere juridică raportată la aleșii locali – răspunderea contravențională.

Astfel, răspunderea contravențională a consilierului local din Republica Moldova este consacrată în Codul contravențional nr. 218-XVI din 24.10.08 (CC în continuare).

Conform CC, art. 16 alin. (6), consilierul local este persoana cu funcție de răspundere:

Persoana cu funcție de răspundere (persoană căreia, într-o întreprindere, instituție, organizație de stat, autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor administrative de dispoziție, organizatorice ori economice) este pasibilă de răspundere contravențională pentru săvârșirea unei fapte prevăzute de prezentul cod în cazul: folosirii intenționate a atribuțiilor sale contrar obligațiilor de serviciu; depășirii vădite a drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege; neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu.

De asemenea, conform CC, consilierul local poate fi tras la răspundere contravențională pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute în art. 264 și în Capitolul XVI „Contravenții ce afectează activitatea autorităților publice”, care nemijlocit este legată de consilierii locali din cadrul acestor autorități.

În anul 2018 articolul 16 din CC a fost completat cu noi alineate care, în prezent, prevăd răspunderea juridică personală a membrilor organelor colegiale de decizie în cazul adoptării actelor prin care vor fi comise contravenții.

Astfel, art. 16 alin. (6¹) din CC prevede că, în cazul în care fapta contravențională este comisă prin adoptarea sau neadoptarea unui act de către un organ colegial, răspunde fiecare dintre membrii organului colegial.

Conform art. 16 alin. (6²) din CC membrul organului colegial nu va fi tras la răspundere pentru adoptarea unui act dacă există probe care demonstrează că:

- a) nu a fost prezent la ședință și nu și-a exercitat votul în contumacie;
- b) nu a participat la vot;
- c) a votat împotriva.

Membrul organului colegial nu va fi tras la răspundere pentru neadoptarea unui act dacă există probe care demonstrează că:

- 1) nu a știut și nici nu trebuia să știe că este necesară adoptarea actului;
- 2) în cazul în care are dreptul legal, contractual sau statutar, a făcut demersurile necesare pentru a convoca ședința sau de a include pe agenda organului colegial chestiunea adoptării actului respectiv, precum și a exercitat corect obligațiile sale privind organizarea, desfășurarea ședinței organului colegial sau, după caz, semnarea, avizarea, contrasemnarea, raportarea cererilor, demersurilor, dosarelor și documentației necesare pentru pregătirea ordinii de zi și examinarea proiectelor deciziilor;

- 3) a lipsit de la ședința pe a cărei ordine de zi era sau la care s-a examinat problema respectivă din următoarele motive:

- a) nu a știut și nici nu putea să cunoască despre convocarea ședinței;
 - b) a participat într-o cauză în instanța de judecată, instituția arbitrală sau într-o ședință de mediere;
 - c) s-a aflat într-o deplasare în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea în care s-a convocat ședința;
 - d) s-a aflat în concediu;
 - e) ședința a avut loc anterior expirării termenului de 9 zile de la decesul soțului/soției, concubinului/concubinei sau al unei rude apropiate;
 - f) accidentul, calamitatea naturală sau altă cauză a făcut imposibilă participarea la ședință;
- 4) a votat anterior pentru adoptarea actului.

Este foarte important ca secretarul consiliului local, în timpul ședinței, să noteze în procesul-verbal opiniile consilierilor, care votează împotriva adoptării unui anumit act.

Prin urmare, potrivit reglementărilor din Codul Contravențional al Republicii Moldova sus-menționate, în cazul în care fapta contravențională este comisă prin adoptarea sau neadoptarea unui act de către un organ colegial, răspunde fiecare dintre membrii organului colegial.

Numai, în situația sus analizată, nu este clară fapta contravențională comisă de consilierii locali prin adoptarea actului administrativ ilicit. De exemplu, ori, abuzul de putere sau abuzul de serviciu, art. 312 din CC:

Folosirea intenționată a situației de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Ori, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, art. 313 din același Cod:

Săvârșirea unei acțiuni care depășește în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege și care contravine intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Cu alte cuvinte art. 16 alin. (6) din CC nu face referire la unul din articole sus-menționate. Nici nu există o delimitare clară între acestea două contravenții.

Principiul răspunderii contravenționale personale presupune că, în dreptul contravențional, răspunderea trebuie să fie diferențiată în funcție de gravitatea contravenției, pericolozitatea contravenientului și împrejurările în care fapta a fost comisă, pentru a se realize prevenirea contravențiilor și reeducarea celor care le-au comis. Evaluarea corectă a datelor cauzei va conduce la aplicarea unei sancțiuni corespunzătoare. și, dimpotrivă, o evaluare incompletă și incorectă a realității speței va conduce la aplicarea unei sancțiuni neconforme nevoilor apărării sociale, constituind un eșec lamentabil pe planul scopului dreptului contravențional și scopului sancțiunilor contravenționale (Guțuleac, 2013, p. 563).

Prin urmare, considerăm că este necesar de a analiza contravențiile prevăzute la art. 312 și la art. 313 din CC din punct de vedere teoretico-normativ, pentru a clarifica conform cărui articol consilierul local trebuie să fie tras la răspundere (abuz de putere ori exces de putere), respectiv și sancțiunea va fi determinată corect.

Discuții

Astfel, în literatura de specialitate este menționat că, obiectul generic al contravențiilor sus-menționate îl constituie relațiile sociale ce țin de desfășurarea normală a activității autorităților publice, de interesele publice.

Obiectul nemijlocit al fiecărei contravenții concretizează valorile sociale la care se atentează. De exemplu, prin folosirea intenționată a situației de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice (art. 312), persoana publică atentează la interesele publice sau drepturile și interesele ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice (obiect nemijlocit) și, ca urmare, el atentează la relațiile sociale ce țin de funcționarea mecanismului statal de administrare, afectează activitatea autorităților publice (obiect generic) (Guțuleac, 2009, p. 193-194).

Prin săvârșirea unei acțiuni care depășește în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege și care contravine intereselor publice (art. 313), persoana publică atentează la interesele publice sau drepturile și interesele ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice (obiect nemijlocit) și, ca urmare, el atentează la relațiile sociale ce țin de funcționarea mecanismului statal de

administrare, afectează activitatea autorităților publice (obiect generic).

Cum putem observa contravențiile respective, după obiectul nemijlocit și după obiectul generic, sunt asemănătoare.

Subiectul este același, și în art. 312, și în 313, persoana cu funcție de răspundere.

Latura obiectivă a acestor contravenții se manifestă prin aceeași acțiune: săvârșirea unei acțiuni care depășește în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege.

Latura subiectivă, și în art. 312, și în 313, la fel, coincide: se exprimă prin intenție (Guțuleac, 2009, p. 194).

Pentru soluționarea situației respective, de asemenea în scopul aplicării corecte și uniforme a legislației, considerăm că, poate servi Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM *Cu privire la aplicarea legislației, referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, precum și neglijența în serviciu* în care sunt date următoarele explicații:

1. Pentru existența infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu este necesară existența prealabilă a unui serviciu, în care persoana publică, își desfășoară activitatea și în competențele căreia intră efectuarea actelor de natura celor care ocazional săvârșirea abuzului împotriva intereselor publice ori private.

În corespundere cu art. 327 CP, folosirea situației de serviciu presupune comiterea de către persoana publică a unor acțiuni sau inacțiuni prejudiciabile, care derivă din atribuțiile sale de serviciu, fiind în limitele competenței sale funcționale. Astfel, la modalitățile faptice ale abuzului de putere sau abuzului de serviciu (art. 327 CP), printre altele, se referă:

- refuzul de a angaja o persoană, care a promovat concursul pentru ocuparea postului;

- participarea cu drept de vot sau de decizie, la examinarea și soluționarea problemelor ce vizează un interes personal, inclusiv cel al persoanelor cu care persoana publică se află în raporturi de rudenie, afinitate ori în relații ostile;

- acordarea, fără just temei, a preferinței unor persoane fizice sau juridice, la elaborarea și emiterea deciziei;

- beneficierea de privilegii, pentru a obține credite și împrumuturi, procurarea hârtiilor de valoare, a bunurilor imobile și a altor bunuri, profitând de situația de serviciu;

- depunerea acordării, fără just temei, de ajutoare materiale, prime salariale etc.;

- folosirea ilicită, în lipsa scopului de cupiditate, a bunurilor puse la dispoziție, pentru exercitarea funcției;

- folosirea informației recepționate în exercitarea funcției, în interes

personal sau în favoarea unui terț, în cazul în care această informație este confidențială;

- refuzul sau tergiversarea de a acorda persoanelor fizice sau juridice informația permisă, prin acte normative;

- gestionarea resurselor materiale și financiare publice contrar destinației lor;

- neasigurarea egalității de șanse, în ceea ce privește cariera funcționarilor publici din subordine;

- acordarea de stimulente materiale sau morale, protejarea unor persoane în bază de favoritism sau discriminare;

- examinarea și aplicarea subiectivă a criteriilor de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, în cazul în care se propune sau se aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții;

- propagarea, în exercitarea atribuțiilor funcționale, a doctrinei și ideologiei partidului sau organizației social-politice, al cărei exponent este;

- refuzul neîntemeiat de a primi sau de a înregistra un act, un document, un dosar etc.

2. Spre deosebire de infracțiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu (art. 327 CP), în cazul excesului de putere sau depășirii atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP), persoana publică, comite unele acțiuni, în competențele căreia sau în competența exclusivă a căreia nu intră efectuarea actelor de natura celor care ocazionează depășirea limitelor drepturilor și atribuțiilor, acordate de lege, împotriva intereselor publice ori private. Astfel, instanțele de judecată vor reține că linia de demarcație dintre infracțiunile, prevăzute la art. 327 și 328 CP rezidă tocmai în fapta prejudiciabilă. Datorită acestui fapt, mecanismul de cauzare de daune interesului public sau privat (individual) este diferit: în baza alin. (1) art. 327 CP, daunele considerabile se produc, ca efect al abuzului de împuterniciri, fără a-și întrece competența funcției, iar în cazul alin. (1) art. 328 CP, daunele considerabile se produc, ca efect al excesului/depășirii competenței funcției.

Deoarece actele de executare ale celor două infracțiuni nu reprezintă o omogenitate materială, acestea nu sunt susceptibile de reunire într-o acțiune unică, motiv din care se exclude concursul ideal dintre art. 327 și 328 CP.

Pe baza celor menționate, putem constata că, pentru determinarea faptei contravenționale care poate fi săvârșită de consilierii locali la adoptarea actului ilicit (art. 312, ori art. 313) este necesar de a determina fapta prejudiciabilă (scopul și/sau motivele). Mecanismul de cauzare de daune interesului public sau privat (individual) este diferit: în baza alin. 312 CC, daunele considerabile se produc, ca efect al abuzului de împuterniciri, fără a-și întrece competența funcției, iar în cazul art. 313 CC, daunele considerabile se produc, ca efect al excesului/depășirii competenței funcției.

Constatarea (determinarea) faptei contravenționale este faza inițială a

procesului contravențional reprezentând activitatea agentului constator de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, încheierea procesului-verbal cu privire la contravenție și la aplicarea sancțiunii contravenționale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanța de judecată (Cobăneanu, Bobeica, & Rusu, 2012, p. 253).

Procedura de constatare, contestare și aplicare a contravenției față de consilierii locali, este prevăzută în art. 440-464 din Codul Contravențional al RM.

Astfel, organul responsabil să constate fapta contravențională, prevăzută la art. 312, ori la art. 313 din Codul Contravențional al Republicii Moldova este, în temeiul art. 401 alin. (1¹) din același Cod, Centrul Național Anticorupție (agentul constator).

Centrul Național Anticorupție (agentul constator) este sesizat prin plângere sau denunț ori din oficiu când se află că a fost săvârșită o faptă ilicită sau când o astfel de faptă a fost depistată în urma controlului conform atribuțiilor de serviciu prevăzute de lege.

În temeiul art. 442, 443 din Codul Contravențional al Republicii Moldova, Centrul Național Anticorupție (agent constator) întocmește procesul-verbal cu privire la contravenția și cu materialele acumulate/probe îl remite spre examinare în fond instanței de judecată competentă.

În caz dacă instanța de judecată, după examinarea cauzei contravenționale în fond, recunoaște vina consilierului local, atunci față de el va fi aplicată o sancțiune, iar dacă instanța constată că nu există fapta contravențională, încetează procesul contravențional în temeiul art. 441 alin. (1) lit. a), art. 442, art. 460, art. art. 461-462 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

Concluzii

Pentru funcționalitatea instituției dreptului contravențional și aplicabilitatea mai eficientă a răspunderii contravenționale asupra consilierilor locali, în cazul emiterii actelor administrative ilicite este necesar ca instanța de judecată, în procesul cercetării judecătorești:

1. să stabilească caracterul și cercul atribuțiilor de serviciu ale consilierului local (invinuitului), circumstanțele obiective, care evidențiază faptele consilierului local, în raport cu atribuțiile de serviciu, scopul și/sau motivele conduitei acestuia, având în vedere că linia de demarcație dintre contravențiile, prevăzute la art. 312 și 313 din CC rezidă tocmai în fapta prejudiciabilă;

2. cu alte cuvinte, să țină cont că: în baza alin. 312 CC, daunele considerabile se produc, ca efect al abuzului de împuterniciri, fără a-și întrece competența funcției, iar în cazul art. 313 CC, daunele considerabile se produc, ca efect al excesului/depășirii competenței funcției;

3. să aibă în vedere că calificarea juridică corectă a faptei ilicite comise este o condiție de determinare a sancțiunii aplicabile.

Referințe bibliografice:

1. Codul Contravențional al Republicii Moldova Nr. 218-XVI din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.01.2009, nr. 3-6.
2. Codul Penal al Republicii Moldova Nr. 985-XVI din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.04.2009, nr. 72-74.
3. Cobăneanu S., Bobeica E., Rusu V. (2012). *Drept administrativ*. Chișinău: Tipografia Centrală.
4. Furdui, V. (2004). *Ghidul juridic al alesului local*. Chișinău: TISH.
5. Guțuleac, V. (2009). *Tratat de drept contravențional*. Chișinău: S. n. (E. F. – P. „Tipogr. Centrală”).
6. Guțuleac, V. (2013). *Drept administrativ*. Chișinău: S. n. (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”).
7. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova *Cu privire la aplicarea legislației, referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, precum și neglijența în serviciu*.
8. Iorgovan, A. (1994). *Drept administrativ*. București: Actami.
9. Legea Republicii Moldova cu privire la administrația publică locală. Nr. 436-XVI din 28.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 09.03.2007, nr. 32-35.